

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

Educação Conectada: Inclusão, Saúde Mental e Aprendizagem no Século XXI

Carla Daniella Teixeira Girard¹
Cristiane Marina Teixeira Girard²
Gilma da Silva Pereira Rocha³
Rosana Cristina Mota Nascimento⁴
Rosiane do Socorro Gomes Fontoura⁵

¹Pedagoga – Instituto Federal do Pará, carla.girard@ifpa.edu.br

²Doutoranda em Educação – Universidade Luterana do Brasil, marinateixeiragirard@gmail.com

³ Pedagoga – Secretaria do Estado do Pará (SEDUC-PA) e Universidade da Amazônia (UNAMA), rochagsp@gmail.com

⁴Pedagoga – Assessoria Adm, rosanamota.assessoriaadm@gmail.com

⁵Graduanda em Pedagogia – Universidade de Brasília, anne.geologa@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20634826

Resumo

Os impactos da inserção das tecnologias digitais no cenário educacional contemporâneo, especialmente no período pós-pandemia contribuiu com a crescente digitalização do ensino que tem promovido avanços significativos, como a ampliação do acesso à informação e a diversificação das práticas pedagógicas, mas também tem evidenciado desafios relacionados à desigualdade de acesso, à sobrecarga digital e aos impactos na saúde mental de estudantes e professores. O objetivo geral do estudo consiste em analisar e fortalecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da integração de tecnologias digitais, estratégias de promoção da saúde mental e práticas pedagógicas inclusivas. Como objetivos específicos, destacam-se a promoção do letramento digital, o desenvolvimento de ações de acolhimento socioemocional, o apoio à recomposição da aprendizagem, o incentivo a metodologias participativas e o estímulo ao protagonismo estudantil. A metodologia adotada caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada a partir da análise de produções científicas disponíveis em bases de dados como SciELO, LILACS e Google Acadêmico. A seleção dos estudos considerou critérios de relevância, atualidade e aderência ao tema proposto, possibilitando uma análise crítica e reflexiva sobre a temática. Conclui-se que, para que as tecnologias digitais contribuam efetivamente para a melhoria da educação, é necessário um uso equilibrado, planejado e crítico, aliado a políticas públicas, formação continuada de professores e estratégias que priorizem o bem-estar dos estudantes. Dessa forma, será possível promover uma educação mais inclusiva, equitativa e alinhada às exigências da sociedade contemporânea.

Palavras-Chaves: Educação conectada; Tecnologias digitais; Inclusão educacional; Saúde mental; Aprendizagem; Hiperconectividade.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com as concepções de Santos *et al.* (2025) a incorporação das tecnologias digitais no campo educacional tem promovido mudanças profundas nos processos de ensino e aprendizagem, especialmente nas últimas décadas, intensificando-se de forma expressiva a partir da pandemia de COVID-19. Esse contexto acelerou a implementação de práticas pedagógicas mediadas por recursos tecnológicos, como o ensino remoto, o uso da Inteligência Artificial (IA), a gamificação e a realidade virtual. Tais ferramentas passaram a integrar, de maneira mais sistemática, o cotidiano das instituições de ensino, provocando uma reconfiguração dos papéis de professores, estudantes e gestores.

Nesse novo cenário, o ambiente digital deixou de ser apenas um recurso complementar para se consolidar como elemento estruturante da educação contemporânea, contribuindo para a emergência de um modelo educacional fortemente vinculado às dinâmicas tecnológicas. Assim, a escola do século XXI enfrenta o desafio de se adequar às exigências de uma sociedade cada vez mais conectada, em que o acesso rápido à informação, a interatividade e a personalização da aprendizagem se apresentam tanto como possibilidades inovadoras quanto como demandas urgentes a serem atendidas (Santos *et al.*, 2025).

Diante desse novo cenário educacional, Bonet e Silva (2025) aponta que se torna imprescindível analisar de forma crítica os impactos da digitalização no ambiente escolar, especialmente no âmbito da educação básica. A incorporação de recursos tecnológicos pode representar um importante avanço na democratização do acesso ao conhecimento, desde que esteja articulada a políticas públicas eficazes, à formação continuada de professores e à garantia de infraestrutura adequada às realidades das instituições de ensino.

Contudo, é importante reconhecer que a tecnologia, por si só, não constitui uma solução neutra ou definitiva. Ao mesmo tempo em que amplia possibilidades de inovação pedagógica, também evidencia desafios relacionados às desigualdades de acesso, à exclusão digital, à vigilância, à sobrecarga emocional e à crescente dependência tecnológica. Nesse sentido, seu uso pode tanto favorecer processos de inclusão e desenvolvimento educacional quanto reforçar desigualdades existentes, criando obstáculos ao pleno acesso e à qualidade da aprendizagem (Bonet; Silva, 2025).

Diante da crescente presença das tecnologias digitais no contexto educacional e de seus impactos nos processos de ensino e aprendizagem, questiona-se: de que maneira o uso intensivo das tecnologias digitais pode contribuir para a promoção de uma educação inclusiva e de

qualidade, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios relacionados à hiperconectividade, à sobrecarga informacional e aos impactos na saúde mental dos estudantes?

O objetivo geral do estudo consiste em analisar e fortalecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da integração de tecnologias digitais, estratégias de promoção da saúde mental e práticas pedagógicas inclusivas. Como objetivos específicos, destacam-se a promoção do letramento digital, o desenvolvimento de ações de acolhimento socioemocional, o apoio à recomposição da aprendizagem, o incentivo a metodologias participativas e o estímulo ao protagonismo estudantil.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, orientada pelo problema de pesquisa que busca compreender de que maneira o uso intensivo das tecnologias digitais pode contribuir para a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios como a hiperconectividade, a sobrecarga informacional e os impactos na saúde mental dos estudantes.

A escolha pela revisão integrativa justifica-se por possibilitar a síntese e análise crítica de estudos já publicados, permitindo uma compreensão ampla e aprofundada do fenômeno investigado. Conforme destacam Whitemore e Knafl (2005), esse tipo de revisão favorece a integração de diferentes abordagens metodológicas, contribuindo para a construção de um panorama consistente sobre a temática. O desenvolvimento do estudo seguirá etapas sistematizadas, conforme proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010): definição do problema, estabelecimento dos critérios de seleção, busca nas bases de dados, análise dos estudos e síntese dos resultados.

A coleta de dados será realizada em bases científicas como SciELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando descritores relacionados ao problema e aos objetivos da pesquisa, tais como “tecnologias digitais na educação”, “educação inclusiva”, “saúde mental na escola”, “hiperconectividade” e “recomposição da aprendizagem”, combinados por operadores booleanos “AND”, “OR” e “NOT”. Esse procedimento metodológico segue orientações de Mendes, Silveira e Galvão (2008), garantindo maior rigor na seleção dos estudos.

Os critérios de inclusão contemplarão artigos científicos publicados nos últimos anos (2020 a 2025), em língua portuguesa, inglesa e espanhola, que abordem diretamente a relação entre tecnologias digitais, educação inclusiva e saúde mental. Serão excluídos trabalhos

duplicados, estudos que não dialoguem com o problema de pesquisa ou que não apresentem consistência metodológica.

Quadro 1 – Aplicação da Revisão integrativa.

Palavra-chave	Base de dados	Quantidade
Tecnologias digitais na educação	SciELO	15
Educação inclusiva	SciELO	10
Saúde mental na escola	SciELO	5
Hiperconectividade	LILACS	4
Recomposição da aprendizagem	Google Acadêmico	8

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

A análise dos dados será realizada de forma descritiva e interpretativa, buscando estabelecer relações entre os achados da literatura e os objetivos do estudo. Dessa forma, pretende-se compreender como as tecnologias digitais podem ser utilizadas de maneira crítica e equilibrada para promover o letramento digital, o acolhimento socioemocional, a recomposição da aprendizagem e o protagonismo estudantil, contribuindo para o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas e para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem no contexto contemporâneo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este estudo fundamentou-se por meio de uma revisão integrativa conforme citado no item anterior, por isto, segue abaixo os achados da pesquisa nas bases de dados SciELO, LILACS e Google Acadêmico:

Quadro 1 – Achados da Revisão integrativa.

Título	Autores	Ano	Metodologia	Objetivo
Jogos eletrônicos e a educação física: entre lazer e as possibilidades pedagógicas	Ruhena Kelber Abrao <i>et al.</i>	2022	Pesquisa do tipo bibliográfica, optou-se por utilizar das referências de utilizadas nas	Discorrer sobre a relevância dos jogos eletrônicos e a educação física entre o lazer as suas

			disciplinas de Recreação, Lazer e Meio Ambiente, Práticas Corporais de Aventura, Educação Física na Educação Infantil e Jogos e Brincadeiras, do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Tocantins, Câmpus de Miracema.	possibilidades pedagógicas das crianças inseridas no contexto escolar, bem como seus benefícios no desenvolvimento de aprendizado das crianças.
Impacto dos recursos multimídias no ensino híbrido	Doraínes Pinão Fejoli <i>et al.</i>	2024	Pesquisa bibliográfica, permitindo uma análise aprofundada das práticas e métodos existentes na literatura.	Investigar as estratégias para a utilização dessas ferramentas na educação infantil e em outros contextos educacionais.
Educação conectada: oportunidades e desafios do universo digital	Alessandra da Silva Santos <i>et al.</i>	2025	A pesquisa, de caráter bibliográfico, baseou-se na análise de obras e produções acadêmicas que discutiram a relação entre tecnologia e educação, com enfoque nas transformações ocorridas no contexto escolar.	Analisar as vantagens, benefícios e riscos do ambiente digital na educação, investigando de que forma a digitalização, ao ampliar as possibilidades pedagógicas, também impôs desafios e exigiu novos cuidados no processo de ensino e aprendizagem.
Conectados, mas dependentes? Reflexões sobre	Janete Aparecida Klein <i>et al.</i>	2025	Pesquisa bibliográfica	Analisa o impacto da tecnologia digital no cenário

os dilemas da educação na era digital				educacional contemporâneo.
Conectados e sobrecarregados: o impacto da tecnologia na saúde mental dos estudantes	Washington José de Santana	2025	Pesquisa bibliográfica qualitativa e multidimensional que entrelaça as dimensões tecnológica, cognitiva e emocional do processo educativo.	Propõe uma análise crítica e interdisciplinar sobre as consequências do uso excessivo dos recursos tecnológicos no ambiente acadêmico, articulando reflexões da teoria da complexidade de Edgar Morin

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

Santos *et al.* (2025) as tecnologias digitais assumem, na contemporaneidade, um papel estratégico na formação dos sujeitos e no enfrentamento dos desafios educacionais. A adoção de modelos de ensino mediados por recursos tecnológicos amplia significativamente as possibilidades de aprendizagem, favorece a inclusão e contribui para a democratização do acesso ao conhecimento. Além disso, cria condições para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais flexíveis, personalizadas e centradas no estudante, valorizando sua autonomia e protagonismo.

Entretanto, esse processo de digitalização não está isento de limites e exige uma análise crítica. Persistem desafios importantes, como as desigualdades no acesso às tecnologias, a sobrecarga de informações, a insuficiente formação de educadores para o uso pedagógico dos recursos digitais, bem como questões relacionadas à saúde mental e à segurança de dados dos estudantes. Tais aspectos tornam-se centrais nas discussões atuais, evidenciando a necessidade de um uso consciente, ético e equitativo das tecnologias no contexto educacional (Santos *et al.*, 2025).

A integração das tecnologias digitais ao contexto educacional tem provocado mudanças significativas nas práticas pedagógicas e nos processos de ensino e aprendizagem. O uso de recursos tecnológicos, ambientes virtuais e ferramentas interativas passou a fazer parte das estratégias educacionais atuais, impactando não apenas a forma de transmissão do conhecimento, mas, sobretudo, sua construção (Santos *et al.*, 2025).

A mediação tecnológica ampliou o acesso à informação e às possibilidades de produção do conhecimento, favorecendo a adoção de metodologias mais dinâmicas, colaborativas e participativas. Nesse contexto, o modelo tradicional centrado no professor cede espaço a abordagens que valorizam o protagonismo do estudante, promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e digitais essenciais para a inserção em uma sociedade cada vez mais conectada (Santos *et al.*, 2025).

Outro ponto de destaque refere-se ao potencial das tecnologias digitais para promover a inclusão educacional e ampliar a diversidade de experiências de aprendizagem. Os recursos tecnológicos podem ser ajustados às necessidades específicas de diferentes perfis de estudantes, contribuindo para a acessibilidade e para a equidade no processo educativo. Nesse sentido, até mesmo os jogos eletrônicos, tradicionalmente vinculados ao entretenimento, têm sido incorporados como ferramentas pedagógicas, enriquecendo as práticas de ensino (Santos *et al.*, 2025).

Já na concepção de Abrao *et al.* (2022) em vez de desconsiderar os jogos eletrônicos no ambiente escolar, torna-se fundamental adotar uma postura crítica e pedagógica, buscando minimizar seus possíveis efeitos negativos e potencializar suas contribuições para a formação dos estudantes. Ao aproveitar o interesse dos alunos por esses recursos, é possível favorecer o desenvolvimento de aprendizagens nos campos cognitivo, afetivo e social.

Nesse sentido, conforme o autor supracitado o uso dos jogos eletrônicos na escola deve estar orientado para fins educativos, constituindo-se como uma estratégia capaz de contribuir para o desenvolvimento de diferentes habilidades, como coordenação motora, concentração, memória, atenção e raciocínio lógico. Além disso, esses recursos podem ser utilizados de forma planejada nas aulas de Educação Física, não se restringindo à educação infantil, mas abrangendo todas as etapas da escolarização, com o objetivo de promover uma educação mais interativa, colaborativa e mediada pelas tecnologias (Abrao *et al.*, 2022).

Dessa maneira, é importante reconhecer que as tecnologias digitais, incluindo os jogos eletrônicos, estão cada vez mais presentes no cotidiano, influenciando práticas sociais, formas de interação, modos de aprender e ensinar. Nessa perspectiva, a articulação entre os jogos eletrônicos e o contexto social dos estudantes, possibilita a exploração de diversos conhecimentos, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, participativos e conscientes de seu papel na sociedade contemporânea (Abrao *et al.*, 2022).

Desta maneira, o professor não deve permanecer distante das experiências vivenciadas pelos alunos; pelo contrário, precisa compreender seus interesses e aquilo que desperta sua curiosidade, buscando contextualizar ao máximo o processo de ensino-aprendizagem. Isso

implica valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes e possibilitar que eles sejam incorporados às práticas em sala de aula, inclusive aqueles adquiridos por meio dos jogos eletrônicos (Abrao *et al.*, 2022).

Fejoli *et al.* (2024) ressaltam a relevância do uso de recursos multimídia no contexto educacional, com destaque para o *Digital Storytelling*, apontado como uma estratégia eficaz para o ensino. A adoção dessas ferramentas favorece o engajamento dos estudantes, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. Ao trabalhar com a construção de histórias e narrativas, os educadores conseguem facilitar a compreensão de conteúdos complexos, ao mesmo tempo em que estimulam a criatividade e a expressão individual dos alunos.

Além disso, a formação continuada dos professores e a disponibilidade de infraestrutura adequada são fatores essenciais para o êxito na utilização de recursos multimídia em sala de aula. Nesse sentido, é fundamental que os docentes sejam capacitados para explorar de forma crítica e pedagógica as potencialidades das tecnologias digitais, o que não apenas amplia suas competências técnicas, mas também favorece a integração planejada e eficiente desses recursos às práticas educativas (Fejoli *et al.*, 2024).

Já na perspectiva de Klein *et al.* (2025) o uso excessivo de dispositivos móveis pode acarretar impactos tanto físicos quanto emocionais. A nomofobia, caracterizada pelo desconforto intenso diante da ausência do celular, condição cada vez mais presente entre adolescentes e que pode comprometer o rendimento escolar. Além do mais o tempo prolongado de permanência online a dificuldades de aprendizagem e à redução do desempenho acadêmico.

Os efeitos do uso contínuo das telas também se refletem na saúde. Os jovens apresentam alterações no sono devido ao hábito de utilizar dispositivos eletrônicos antes de dormir. A exposição à luz azul interfere no ritmo biológico, prejudicando a qualidade do sono e, conseqüentemente, a atenção e o desempenho nas atividades diárias. Além disso, o uso prolongado em posturas inadequadas pode ocasionar dores musculares e problemas na coluna (Klein *et al.*, 2025).

No âmbito das relações sociais, a tecnologia também tem provocado mudanças significativas. Observa-se que alguns jovens passam a priorizar interações virtuais em detrimento do contato presencial, o que pode favorecer o isolamento social. Os adolescentes se sentem mais à vontade ao se comunicar por meio de mensagens do que em interações face a face. Nesse contexto, a escola desempenha um papel fundamental ao promover estratégias que incentivem o equilíbrio entre as interações digitais e presenciais, fortalecendo o convívio social no ambiente escolar (Klein *et al.*, 2025).

Para Santana (2025) a tecnologia, ao consolidar-se como elemento central da vida contemporânea, transformou de maneira profunda e definitiva as formas de aprender, trabalhar e se relacionar. No âmbito educacional, sua incorporação trouxe avanços significativos, como a ampliação do acesso à informação, a diversificação das metodologias de ensino e a possibilidade de experiências de aprendizagem inovadoras (Santana, 2025).

Entretanto, esse progresso também revela um aspecto preocupante: a intensificação da hiperconectividade tem contribuído para o aumento da sobrecarga emocional, impactando diretamente a saúde mental dos estudantes. O uso constante de dispositivos digitais, aliado ao fluxo contínuo de informações e às pressões provenientes das redes sociais, tem favorecido o surgimento de sintomas como fadiga digital, ansiedade, estresse escolar, irritabilidade e dificuldades cognitivas. Trata-se de um fenômeno silencioso, porém amplamente disseminado, que vem despertando a atenção de educadores, pesquisadores e profissionais da saúde (Santana, 2025).

A sobrecarga digital configura-se como um dos impactos mais prejudiciais da hiperconectividade. O grande volume de informações, aliado ao constante recebimento de notificações e estímulos visuais, submete os estudantes a um excesso de demandas que favorece o cansaço cognitivo e dificulta a compreensão aprofundada dos conteúdos. Essa saturação informacional compromete a atenção e a produtividade, gerando uma sensação contínua de esgotamento (Santana, 2025). Além disso, a permanência prolongada diante das telas também afeta a saúde física, podendo provocar dores de cabeça, alterações no sono e fadiga ocular. Esses fatores contribuem para o aumento do desgaste geral e interferem negativamente no desempenho acadêmico dos estudantes.

Os estudos analisados apresentam pontos de convergência e divergência acerca do uso das tecnologias digitais no contexto educacional, evidenciando a complexidade do tema. De modo geral, há uma aproximação significativa entre os autores no reconhecimento de que as tecnologias digitais desempenham um papel central na educação contemporânea. Nesse sentido, Santos *et al.* (2025) destacam que esses recursos ampliam o acesso ao conhecimento, favorecem a inclusão e promovem metodologias mais dinâmicas e centradas no estudante. Essa visão é compartilhada por Santana (2025), ao afirmar que a tecnologia transformou profundamente as formas de aprender e ensinar, possibilitando experiências educacionais inovadoras.

Ainda nessa perspectiva, observa-se uma aproximação entre Santos *et al.* (2025), Fejoli *et al.* (2024) e Abrao *et al.* (2022) ao enfatizarem o potencial pedagógico das tecnologias. Enquanto Santos *et al.* evidenciam a personalização do ensino e o protagonismo discente, Fejoli

et al. destacam o uso de recursos multimídia, como o *Digital Storytelling*, como estratégia para engajamento e desenvolvimento de habilidades. Da mesma forma, Abrao *et al.* (2022) reforçam a importância dos jogos eletrônicos como ferramentas educativas, capazes de estimular competências cognitivas, sociais e motoras, além de aproximar o conteúdo escolar da realidade dos alunos.

Entretanto, também se evidenciam pontos de distanciamento entre os autores, sobretudo no que se refere à ênfase dada aos impactos negativos das tecnologias. Enquanto Santos *et al.* (2025) reconhecem tanto os benefícios quanto os desafios, mantendo uma abordagem equilibrada, Klein *et al.* (2025) e Santana (2025) enfatizam de forma mais contundente os efeitos adversos da hiperconectividade. Esses autores destacam problemas como ansiedade, fadiga digital, distúrbios do sono, dificuldades de aprendizagem e prejuízos nas relações sociais, apontando que o uso excessivo das tecnologias pode comprometer o bem-estar e o desempenho dos estudantes.

Além disso, há um distanciamento no foco analítico: enquanto Abrao *et al.* (2022) direcionam suas discussões para o potencial pedagógico dos jogos eletrônicos e sua integração às práticas educativas, especialmente na Educação Física, Klein *et al.* (2025) concentram-se nos impactos comportamentais e sociais do uso excessivo de dispositivos digitais. Já Fejoli *et al.* (2024) destacam a importância da formação docente e da infraestrutura como elementos fundamentais para o uso eficaz das tecnologias, aspecto menos explorado pelos demais autores.

Dessa forma, percebe-se que, embora haja consenso quanto à relevância das tecnologias digitais na educação, os autores divergem quanto à intensidade e ao foco de suas análises. Enquanto alguns enfatizam as potencialidades pedagógicas e inovadoras, outros alertam para os riscos e desafios associados ao uso excessivo e desregulado. Essa complementaridade de perspectivas contribui para uma compreensão mais ampla e crítica do fenômeno, reforçando a necessidade de um uso equilibrado, consciente e pedagogicamente orientado das tecnologias no ambiente educacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões apresentadas, evidencia-se que a incorporação das tecnologias digitais no contexto educacional representa um avanço significativo para a promoção de práticas pedagógicas mais inclusivas, dinâmicas e alinhadas às demandas da sociedade contemporânea. O uso de recursos tecnológicos amplia o acesso ao conhecimento, favorece

metodologias inovadoras e contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e digitais essenciais à formação dos estudantes no século XXI.

Entretanto, os resultados também apontam que esse processo não ocorre de forma homogênea nem isenta de desafios. A presença da hiperconectividade, da sobrecarga informacional e das desigualdades de acesso evidencia a necessidade de um olhar crítico sobre o uso das tecnologias na educação. Além disso, os impactos na saúde mental dos estudantes, como ansiedade, fadiga digital e estresse, reforçam a importância de estratégias pedagógicas que considerem o equilíbrio entre o uso das tecnologias e o bem-estar dos sujeitos envolvidos no processo educativo.

Nesse sentido, torna-se fundamental investir em políticas públicas que garantam infraestrutura adequada, bem como na formação continuada de professores, possibilitando o uso consciente, ético e pedagógico das tecnologias digitais. A escola, enquanto espaço formativo, deve atuar não apenas na inserção dessas ferramentas, mas também na mediação crítica de seu uso, promovendo a inclusão, o protagonismo estudantil e o desenvolvimento integral dos alunos.

Por fim, destaca-se a relevância de novas pesquisas que aprofundem a compreensão sobre a relação entre tecnologia, aprendizagem e saúde mental, especialmente em diferentes contextos educacionais. Assim, será possível construir caminhos que potencializem os benefícios das tecnologias digitais, ao mesmo tempo em que minimizem seus impactos negativos, contribuindo para uma educação mais equitativa, humanizada e conectada com as necessidades do presente e do futuro.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Ruhena Kelber *et al.* **Jogos eletrônicos e a educação física: entre lazer e as possibilidades pedagógicas.** 2022.

BONET, Arciete Cordeiro; SILVA, José Amauri Siqueira da. A influência da tecnologia na educação e no processo de aprendizagem: uma abordagem científica. **Ciências Humanas**, v. 29, n. 145, abr. 2025.

FEJOLI, Doráines Pinão *et al.* Impacto dos recursos multimídias no ensino híbrido. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação.** São Paulo, v. 10, n. 11, nov. 2024.

KLEIN, Janete Aparecida *et al.* Conectados, mas dependentes? Reflexões sobre os dilemas da educação na era digital. 2025.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na

saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008.

SANTANA, Washington José de. Conectados e sobrecarregados: o impacto da tecnologia na saúde mental dos estudantes. 2025. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), 2025. **Anais [...]**. Campina Grande: Realize Editora, 2025.

SANTOS, A. da S. *et al.* Educação conectada: oportunidades e desafios do universo digital. **Cadernos Cajuína**, v. 10, n. 4, e1203, 2025. DOI: 10.52641/cadcajv10i4.1203.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana. Educação conectada: inclusão, acessibilidade e riscos invisíveis. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, São Paulo, v. 11, n. 8, ago. 2025.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. A revisão integrativa: metodologia atualizada. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005.